

5. Российская молодёжь: Образование и наука. Доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-yuristov-v-rosii/>

УДК 347.471.032

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Саенко Б.Е.,

*канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Щербань О.В.,

*магистрант кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены понятие, классификация и особенности функционирования юридических лиц с позиций частного и публичного права. Внесены предложения по повышению эффективности деятельности юридических лиц путём использования норм права разных отраслей права.

Ключевые слова: юридическое лицо, частное право, публичное право, классификация юридических лиц, эффективность деятельности

MODERN ASPECTS OF LEGAL UNDERSTANDING OF CLASSIFICATION AND TYPES OF LEGAL ENTITIES

Saenko B.E.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Shcherban O.V.,

*Master's student of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article deals with the concept, classification and features of the functioning of legal entities from the standpoint of private and public law. Proposals were made to improve the efficiency of legal entities by using the rules of law of different branches of law.

Keywords: *legal entity, private law, public law, classification of legal entities, efficiency of activity*

Постановка задачи. Одним из важных вопросов науки права является определение содержания, места и роли юридического лица как одного из участников правоотношений. В современных условиях наблюдается сдвиг в деятельности юридических лиц в сторону выражения ими общественных интересов. Вместе с тем, значительная часть юридических лиц основана на частной собственности и направлена на максимизацию прибыли в интересах их участников (учредителей). В связи с этим представляется необходимым уточнить сущность, определить оптимальное соотношение деятельности юридических лиц, исходя из степени удовлетворения публичных (общественных) и частных интересов.

Обзор последних исследований и публикаций. Категория «юридическое лицо» является одним из распространённых предметов изучения в науке права. Исследованию вопросов, связанных с понятием, содержанием, регулированием деятельности юридического лица, посвящены работы представителей теории права и государства, административного права, предпринимательского права, других отраслей права. Особое внимание изучению этой категории уделяют учёные с позиций гражданского права и процесса. В этом направлении важный научный вклад внесли Г.Е. Авилов, А.А. Алексеев, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, Р.В. Мавлиханова, Г.Ф. Шершеневич, Т.А. Хабриева и др.

Вместе с тем, существуют (на наш взгляд, достаточно обоснованные) точки зрения на различия в предметах регулирования деятельности юридических лиц с позиций частных и общественных интересов. Речь идёт, прежде всего, о регулировании отношений, возникающих в сфере материального производства, как по горизонтали, так и по вертикали. На сегодняшний день наблюдается острый кризис концепции разделения субъектов имущественных отношений на юридических и физических лиц. Это связано с тем, что

разнообразие сегодняшних участников правоотношений (как гражданских, так и коммерческих, административных и др.), несомненно, выходит за рамки указанных понятий.

Актуальность обусловлена необходимостью поиска эффективных способов регулирования деятельности юридических лиц в условиях изменения содержания имущественных отношений, возрастания роли государства в регулировании деятельности коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций.

Цель статьи – сформулировать и обосновать способы повышения эффективности деятельности юридических лиц с позиций удовлетворения частных и общественных интересов.

Изложение основного материала исследования. Согласно ч. 1 ст. 51 Гражданского кодекса ДНР, юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1].

Одним из важных вопросов в отношении юридических лиц является их классификация по основаниям формы собственности и целей деятельности. Законодателем установлен перечень юридических лиц, основанных на разных формах собственности и, соответственно, имеющих разные цели деятельности.

Так, согласно ч. 3 ст. 51 Гражданского кодекса ДНР, к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации [1].

Важным аспектом с точки зрения деятельности юридических лиц является их деление на коммерческие и некоммерческие организации [2]. Основным критерием указанного выше деления является нацеленность на получение прибыли.

Согласно ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса ДНР, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

На основании ч. 2 ст. 53 Гражданского кодекса ДНР юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнёрств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

На наш взгляд, такое жёсткое ограничение законодателем организационно-правовых форм создания юридических лиц в коммерческой сфере деятельности противоречит экономической практике. В частности, такие субъекты, как обособленные подразделения предприятий, простые товарищества, инвестиционные фонды, фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью представляют собой организационно-правовые формы без создания юридического лица. Данные субъекты не только занимают весомое место в сегодняшних имущественных отношениях, могут иметь собственный баланс, банковские счета (некоторые даже идентификационные коды и печати), самостоятельную налоговую отчётность, но и подвержены специальному нормативно-правовому регулированию. Появление таких «нетипичных» субъектов обусловлено потребностями экономики. Поэтому ограничение на существование таких субъектов, втискивание сегодняшних экономических отношений в жёсткие рамки традиционных гражданско-правовых конструкций юридического лица означает регресс и препятствие в развитии бизнеса и материального производства. В этом смысле целесообразно внести в ч. 2 ст. 53 Гражданского кодекса ДНР дополнения о том, что юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться «в иных формах, установленных законом».

В ст. 53 Гражданского кодекса ДНР приведен перечень организационно-правовых форм коммерческих и некоммерческих юридических лиц, исходя из целей их деятельности. В ч. 4 ст. 53 Гражданского кодекса ДНР установлено, что некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их учредительными документами, лишь постольку, поскольку это служит достижению

целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям [1].

Вместе с тем, в ст. 51-53 Гражданского кодекса ДНР, помимо определения понятия и видов юридических лиц, их организационно-правовых форм, идёт речь о гражданско-правовом положении юридических лиц и порядке их участия в гражданском обороте на основе равенства, автономии и имущественной самостоятельности участников.

В связи с этим возникает вопрос о возможности и эффективности регулирования нормами гражданского права отношений, возникающих в сфере хозяйственной деятельности предприятий, организаций и государственного управления такой деятельностью. Отсылку в ч. ч. 4, 5 ст. 52 Гражданского кодекса ДНР о том, что особенности гражданско-правового положения юридических лиц, созданных для осуществления деятельности в определённых сферах, определяются на основании специальных законов, вряд ли можно считать убедительной. Например, с точки зрения экономической науки хозяйственная деятельность в наиболее полном виде проявляется в сфере материального производства.

Производство и реализация продукции производственного назначения, капитальное строительство, выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ, перевозка грузов различными видами транспорта – наиболее типичные сферы хозяйственной деятельности, области возникновения хозяйственных отношений [3]. Иными словами, к сфере материального производства относятся все виды деятельности, создающие материальные блага в форме продуктов, энергии и в форме перемещения грузов, хранения продуктов, сортировки, упаковки и других функций являющихся продолжением производства в сфере обращения. Отношения же по поводу распределения и личного потребления предметов и услуг адекватны сущности гражданско-правового регулирования [4].

Однако такой подход к обоснованию специфики хозяйственных отношений встречает возражения со стороны юристов – представителей гражданского права. Так, Р.О. Халфина отмечает, что хозяйственная деятельность включает в себя такие её органические части, как труд, разнообразная деятельность предприятий и организаций, связанных с удовлетворением

материальных и культурных потребностей граждан. В результате делается вывод, что хозяйственная деятельность – это настолько широкая область, охватывающая многие сферы жизни общества, что сконцентрировать по данному признаку нормы права значило бы повторить большую часть норм почти всех отраслей права [5].

Попытки урегулировать хозяйственные отношения с помощью норм гражданского права приводят к тупиковой ситуации. Представления, вытекающие из концепции «единого гражданского права», объявляют сферой гражданско-правового регулирования всё разнообразие отношений в экономике, то есть там, где осуществляется материальное производство юридическими лицами и вертикальное управление в виде обязательных предписаний. В законодательной практике ряда стран (например, в Гражданских кодексах Нидерландов, Российской Федерации) предпринимаются попытки урегулирования в рамках гражданского законодательства хозяйственно-коммерческих отношений. Но такие решения неизбежно порождают противоречия: с одной стороны, в гражданские кодексы включаются чуждые им элементы публично-правового характера, а с другой – это приводит к регулированию государственного предпринимательства на внерыночной основе [6]. Подобная практика в определённой мере разрушает традиционное гражданское право, ибо коммерциализирует его. Однако чтобы ему преобразоваться в полноправное коммерческое право, потребуется более органичная увязка частноправового и публично-правового регулирования.

Выводы. Исходя из динамичного изменения содержания правоотношений, возникающих в связи с экономической деятельностью коммерческих юридических лиц, целесообразно дополнить ч. 2 ст. 53 Гражданского кодекса ДНР словами о том, что юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться «в иных формах, установленных законом».

С целью повышения эффективности правового регулирования деятельности юридических лиц в сфере общественного производства и потребления необходимо чётко определить понятие основного звена экономической системы – предприятия, его признаки и место в сфере гражданских правоотношений.

С учётом современных экономических и правовых условий необходимо разработать способы регулирования деятельности юридических лиц в народного хозяйстве на основе применения норм гражданского, административного, налогового и других отраслей права, что позволит обеспечить системный подход и повысить эффективность указанной выше деятельности.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-ПНС от 13.12.2019 [принят Постановлением Народного Совета 13.12.2019 года] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakon-y/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Суханов Е.А. О юридических лицах публичного права / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. – 2013. – № 2. – С. 24.

3. Долинская В.В. Организационно-правовые формы хозяйствования: система и новеллы / В.В. Долинская // Журнал российского права. – 2016. – № 1. – С. 13-22.

4. Яковлев В.Ф. Юридические лица и субъекты публичного права: в поисках правового баланса / В.Ф. Яковлев, Э.В. Талапина // Журнал российского права. – 2016. – № 8. – С. 125-140.

5. Халфина Р.О. Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного законодательства / Р.О. Халфина // Сов. государство и право. – 1976. – № 6. – С. 43-45.

6. Гуцин В.В. Понятие и классификация юридических лиц / В.В. Гуцин // Современный юрист. – 2015. – № 3. – С. 20-28.